

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 04 Nashr: 1 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

Zanjabilning Foydasi Va Zarari Haqida Nimalarni Bilasiz?

Teshayev Muxriddin Isomiddin o'g'li

Osiyo xalqaro universiteti "Umumiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ko'p yillardan buyon bir qator olimlar dorivor o'simliklar ustida ilmiy izlanishlar olib borishgan. Natijada o'simliklarning barglari, poyasi, ildizi va boshqa qismlari mukammal o'rganilib, xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda foydalanib kelinmoqda. Zanjabilning foydasi gingerol deb ataladigan aralashmaga bog'liq. Ushbu modda yallig'lanishga qarshi, og'riq va shishni yengillashdirishga yordam beradi. Shuningdek, tarkibida antioksidant bo'lib, tanadagi zararli erkin radikallarni zararsizlantiradi. Bu saraton xavfini kamaytirishi isbotlangan.

Kalit so'zlar: Dorivor o'simlik, zanjabil, ildiz, poya, barg, efir moyi, vitaminlari, askorbin kislotasi, tokoferol, kamfen, sineol, bisabolen, borneol sitral, linalool moddalari va boshqalar.

Kirish. Bugungi kunda, hamma ham zanjabil ildizi ko'plab kasalliklarda ishlatilishini bilmaydi. Ushbu o'simlik qadimgi Xitoy va Hindiston davridan beri ma'lum bo'lgan, ularning aholisi birinchi bo'lib zanjabil nafaqat ziravor sifatida pishirishda, balki kasalliklarga qarshi kurashishda samarali vosita sifatida ishlatilishini kashf etgan, chunki zanjabil ildizining dorivor xususiyatlari tabletkalarga nisbatan juda katta afzalliklarga ega. Siz quyidagi keltirilgan malumotlar asosida zanjabilning foydali xususiyatlari bilan tanishishingiz mumkun. Zanjabil (*Zingiber officinale*) bir pallalilar sinfiga, zanjabildoshlar oilasiga mansub, yo'g'on ildizpoyali ko'p yillik o't o'simlik xisoblanadi. Yer osti tanasining hamma qismida efir moyi saqlaydi. Qurigan ildizi hushbo'y hidli va mazzali bo'lib, efir moyiga boy. Zanjabilning tanasi balandligi yarim metr dan bir metrgacha yetadi. Zanjabilning barglari silliq va juda katta bo'lib, gullari spikeled shaklida paydo bo'ladi. Zanjabil ilmiy tilda sigabera deb atalib, sansikritchada "shoxli ildiz" degan manoni anglatadi uni "universal dori vositasi" sifatida keng qo'llaniladi. Shubhasiz, zanjabilning dunyodagi ko'pchilik xalqlar o'rtasida ma'lumu –mashhurligi uning kasalliklarning oldini olish va davolashda universal tabiiy vositaligidandir. U o'zining barcha dorivor va ta'm xususiyatlari bilan mashxurdir. Abu Ali Ibn Sino "Tib qonunlari" asarida ko'plab hastaliklarni davolashda qo'llaniladigan malhamlarni tayyorlashda ular tarkibiga qo'shish lozim, deb yozgan. Qadim qadimdan "universal dori vositasi" va ziravor sifatida keng qo'llaniladi. Ayniqsa virusli kasalliklarni davolashda xususan, qadimda o'latni oldini olishda asosiy dori vositasi hisoblangan. U immunitetni oshirishi, mikroblarga qiron keltirishi bilan ham sarimsoqqa o'xshab ketadi. Alloma Ibn

Sino piyoz va mingdevona urug'larini aralashtirib dudlatish yo'li bilan kariesni davolashni eng afzal vositasi deb bilgan. Zanjabil asosan tropik va subtropiklarda tarqalgan. O'simlikning vatani Janubiy Osiyo bo'lib, hozir Xitoy va Hindiston, Indaneziya va Avstraliya, G'arbiy Afrika shuningdek, Yamayka va Barbados orollaridagi tropik va subtropiklarda hududlarda o'stiriladi. Zanjabilning shifobaxsh xususiyatlari keyingi bir necha o'n yilliklarda zamonaviy mutaxassislar tomonidan faol o'rganilmoqda. Tarkibida biriktiruvchi moddalar va gingerol mavjudligi unga o'ziga xos yoqimli hid berib turadi, qator foydali xossalarga egaligi ham shundan kelib chiqadi. Zanjabil vitaminlarga juda boy (V-guruh vitaminlari, askorbin kislotasi, tokoferol, vitamin K ni alohida takidlash kerak) o'simlik xisoblanadi. U o'zining tarkibiga kaliy, fosfor, magniy, temir, kalsiy, rux va shu kabi boshqa mikro va makroelementlarni, efir moyini saqlaydi. Bu o'simlik ildizining kaloriyaligi uning qay holatda ekanligiga bog'liq 100g barra ildizning energetik qiymati 80 kkal ga teng, quritilgan holatda esa bu ko'rsatkichi deyarli 4 marta oshadi (taxminan 330 kkal/100 g ni tashkil qiladi).

Shubhasiz, zanjabilning dunyodagi ko'pchilik xalqlar o'rtasida ma'lumu-mashhurligi uning shifobaxsh xossalari bilan bog'liq, bu esa, uning kasalliklarning oldini olish va ularni davolashda universal tabiiy vositaligidandir. Zanjabilning shifobaxsh xususiyatlari keyingi bir necha o'n yilliklarda zamonaviy mutaxassislar tomonidan faol o'rganilmoqda. Tarkibida biriktiruvchi moddalar va gingerol mavjudligi unga o'ziga xos yoqimli hid berib turadi, qator foydali xossalarga egaligi ham shundan kelib chiqadi. Bugungi kunda zanjabil ko'pgina tabiiy dori-darmonlar tarkibiga kiritilib, organizmni turli illatlardan himoya qilishda va bir qancha kasalliklarga qarshi kurashda keng iste'mol qilinmoqda. Mutaxassislar zanjabilni choyga biroz dolchin qo'shilsa, uning faolligi va ta'sirchanligi oshishini ta'kidlashmoqda. Bunday choy bir bo'lak zanjabil ildizi va dolchinning kichik tayoqchasidan qo'shib damlanadi. Bu yo'l bilan damlangan choy biroz o'tkir mazasi bilan organizm uchun juda foydali bo'lib, uni mustahkamlaydi. Zanjabilni choyni muntazam ichish uning juda ko'p foydali xossalari sababidan tavsiya etiladi.

Jigarni tozalab, undan zaharli moddalarni chiqarib yuboradi

Jigarni har yili bir-ikki marta tozalash zarur. Bu hayotiy muhim a'zo qonni filtrlab turadi va qon-tomir tizimidan zararli va zaharli moddalarni chiqarib yuborish uchun xizmat qiladi.

Zanjabilni choy ichilganida undagi zanjabil va dolchin birikmasi jigarni himoyalab, tozalab turadi, buning natijasida u tozalanib, yengil tortadi va o'z vazifasini faol bajarishga o'tadi.

O't pufagini sog'lomlashtiradi

Agar o't pufagingizda tosh paydo bo'lgan bo'lsa, bu choydan muntazam ichib yuring, bu nafaqat jigaringizni himoyalashda yordam qiladi, balki shu bilan bir qatorda o't pufagingizni ham sog'lomlashtiradi.

Organizmni ichdan qizdiradi

Bunday qaynoq choy ichilganida qizdiradi va sovuqdan himoya qiladi, shuning uchun uni sovuq va nam havoli kunlarda ichish ayniqsa yoqimli.

Zanjabil organizmni qizdiruvchi ta'sirga ega, ortiqcha kaloriyaga ega bo'lgan keraksiz energiyani chiqarib yuboradi, tanada me'yordagi haroratni saqlashga yordam beradi.

Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi

Ovqat hazm qilishda muammosi bo'lgan kishilar oshqozon-ichak yo'llari faoliyatini yaxshilash maqsadida bu choydan ichishlari mumkin.

Bu choy badanni yaxshigina qizdiradi, ichki a'zolaridagi shamollashlarni oladi, qorin dam bo'lishidan hamda yeldan xalos etadi.

Immun tizimini mustahkamlaydi

Zanjabil ayniqsa kaliy, fosfor va vitamin B ga boy, bu moddalar immunitetni mustahkamlashda, grip va shamollash viruslariga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega.

Zanjabilli choy

Bu tabiiy choyni tayyorlash juda oson, buning uchun zarur mahsulotlarni topish ham qulay, har bir supermarketdan sotib olish mumkin.

Buning uchun: 1 bo'lak zanjabil ildizi (2 sm atrofida), 1 bo'lak dolchin, yarimta limon mevasi, 1 stakan suv (250 ml) kerak bo'ladi.

Xulosa

Tayyorlash yo'li:

Avval zanjabil ildizini yaxshilab yuvib, sochiq bilan artiladi. Tayyorlangan 1 stakan suvni qaynatib, unga artilgan zanjabil va dolchin solinadi. Past olovda yana 10 minut qaynatiladi. aynatib, sochiq bilan artiladi ulotlarni topish ham qulay, har bir miyatga ega. Qaynatmaga yarimta limon sharbati qo'shiladi. Qaynatmani dokadan o'tkaziladi, bir necha minutdan so'ng tayyor bo'lgan choyni kuniga ikki-uch mahal ichiladi.

Zanjabilli choyni ichib bo'lmaydigan holatlar

Zanjabil va dolchin oshqozonni ko'p kasalliklardan himoya qilsa ham, ovqat hazm qilish a'zolarida muammosi bor kishilarga bunday choy ichish tavsiya etilmaydi, chunki, zanjabil ham, dolchin ham kuchli qo'zg'atuvchi moddalardir. Shuningdek, uni ichish homilador ayollarga, bolalarga va kuchli antikoagulyant dorilar qatoriga kiruvchi aspirin, varfarin, tiklopidin yoki geparin kabi dori-darmonlar ichib yuruvchi kishilarga tavsiya etilmaydi. Shubha tug'ilgan yoki bunday choyni ichish natijasida ko'ngilsiz reaksiya bergan hollarda davolovchi shifokor bilan maslahatlashing.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Mukhriddin, T. (2023). XENOBIOTICS AND THEIR TYPES. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(10), 14-17.
2. Mukhriddin, T. (2023). A LARGE-SCALE ANALYSIS OF RARE PLANTS DISTRIBUTED IN THE NUROTA RESIDUE MOUNTAINS. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(12), 111-112.
3. Mukhriddin, T. (2023). DEMOGRAPHIC INDICATORS OF XENOPOPULATIONS AND XENOPOPULATION. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 3(11), 69-71.
4. Muxriddin, T. (2023). KSENOBIOTIKLAR VA ULARNING TURLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(11), 220-223.
5. Тешаев, М. (2023). ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯЛАРНИНГ ДЕМОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ВА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯ. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(9), 134-140.
6. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). ANOR PO'STINING NOYOB XUSUSIYATLARI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(5), 256-260.
7. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDLARNING BUGUNGI HOLATI. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(4), 210- 216.
8. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). Isiriqning tarkibi va tibbiy foydasi. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 4(3), 221-223.
9. Isomiddin o'g'li, T. M. (2024). MUHOFAZA ETILADIGAN TABIIY HUDUDLAR NOYOB VA TAKRORLANMAS EKOLOGIK TA'LIM-TARBIYA MASKANLARI TARIQASIDA. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 39(3), 128- 139.